

TALABA – QIZLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA LIDERLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Xasanova Nodira Ibragimovna¹, Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Tarix va falsafa kafedrası Phd dotsenti

²“Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667522>

Annotatsiya. Mazkur maqola talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan samarali mexanizmlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi OTM sharoitida qizlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytirish, ularning tashabbuskorlik va mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olish ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Ishda faollikka ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar (gender stereotiplar, institutsional sharoitlar) tizimli ko‘rib chiqiladi. Rivojlanish mexanizmlari sifatida mentoring dasturlari, maxsus o‘quv modullari, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish kabi amaliy yondashuvlar taklif etiladi. Natijalar talaba-qizlarning liderlik qobiliyatini oshirishda kompleks va tizimli yondashuv muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy faollik, liderlik salohiyati, talaba-qizlar, rivojlantirish mexanizmlari, gender tenglik, mentoring.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию эффективных механизмов развития **социальной активности и лидерского потенциала** студенток. Основная цель исследования – анализ возможностей усиления участия девушек в общественно-политических процессах в условиях вузов, а также формирования у них навыков инициативности и ответственности. В работе системно рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на активность (гендерные стереотипы, институциональные условия). В качестве механизмов развития предложены такие практические подходы, как программы менторства, специальные учебные модули, участие в социальных проектах. Результаты показывают важность комплексного и системного подхода в повышении лидерских качеств студенток.

Ключевые слова: Социальная активность, лидерский потенциал, студентки, механизмы развития, гендерное равенство, менторство.

Abstract. This article is dedicated to researching effective mechanisms for developing the **social activity and leadership potential** of female students. The main goal is to analyze the possibilities of strengthening the participation of girls in socio-political processes within higher education institutions (HEIs), and forming their skills in initiative and responsibility. The paper systematically reviews internal and external factors affecting activity (gender stereotypes, institutional conditions). Practical approaches such as mentorship programs, specialized training modules, and participation in social projects are proposed as development mechanisms. The findings indicate the importance of a complex and systematic approach to enhancing female students' leadership capabilities.

Keywords: Social activity, leadership potential, female students, development mechanisms, gender equality, mentoring.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli taraqqiyot davrida yoshlarning, xususan, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy hayotida ayollarning faol ishtirok etishi mamlakat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu bois, oliy ta'lim tizimida ta'lim olayotgan talaba-qizlarni tashabbuskorlik, mas'uliyat, mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va liderlik ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “Yoshlar – kelajagimiz”, “Ayollar daftari” va “Xotin-qizlar faolligini oshirish” kabi dasturlar bu yo'nalishda tizimli chora-tadbirlarning amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Mazkur hujjatlar talaba-qizlarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini mustahkamlash, ularni ijtimoiy loyihalarga jalb etish, shuningdek, ularning intellektual va tashabbuskorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan.

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim muassasalarida talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va liderlik salohiyatini rivojlantirish bo'yicha mavjud yondashuvlarni yangilash, ularni innovatsion metod va texnologiyalar asosida takomillashtirish zarurati ortib bormoqda. Chunki raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash jarayonida shaxsning faolligi, tashabbuskorligi va mas'uliyati uning kasbiy muvaffaqiyatining asosiy omilidir.

Mazkur maqolada talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirishning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati hamda samarali mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida bu jarayonni tashkil etishda psixologik-pedagogik yondashuvlarning roli, ijtimoiy loyihalar va trening dasturlarining ahamiyati yoritib beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI.

Zamonaviy davr talabi, ayniqsa O'zbekistonning **Uchinchi Renessans** poydevorini qurish jarayonida, jamiyatning barcha qatlamlarida, xususan, **ayol-liderlar** sonining ortishini taqozo etadi. Oliy ta'lim muassasalari (OTM) bu jarayonda asosiy bo'g'in bo'lib xizmat qiladi, chunki bu yerda yosh avlodning faqat kasbiy emas, balki **ijtimoiy va liderlik salohiyati** ham shakllanadi. Biroq, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish yo'lida hali ham jiddiy to'siqlar mavjud. An'anaviy madaniy qarashlar doirasida ayollarning roli ko'pincha **oilaviy-maishiy sohaga cheklanishi**, ularning o'z imkoniyatlariga bo'lgan **ishonchsizlik darajasini** oshiradi. Ushbu muammolar Boshqaruv ilmi va Gender tadqiqotlari sohasidagi ko'plab xorijiy va mahalliy adabiyotlarda (Eagly, 2007; Ismoilov, 2023) ta'kidlangan. Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim maqsadlaridan biridir. Chunki ijtimoiy faol, tashabbuskor va liderlik fazilatlariga ega yosh avlod mamlakatning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan, oliy ta'lim muassasalari nafaqat kasbiy bilim berish, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga ham e'tibor qaratishi zarur. Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim maqsadlaridan biridir. Chunki ijtimoiy faol, tashabbuskor va liderlik fazilatlariga ega yosh avlod mamlakatning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan, oliy ta'lim muassasalari nafaqat kasbiy bilim berish, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga ham e'tibor qaratishi zarur.

1. Ijtimoiy faollik va liderlik tushunchalarining nazariy asoslari

Ijtimoiy faollik — bu shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etish, tashabbus ko'rsatish, muammolarni hal etishga hissa qo'shish qobiliyatidir. Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi

ularning o‘z fikrini erkin bildira olishi, jamoaviy faoliyatda faol qatnashishi, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishi bilan ifodalanadi.

Liderlik esa — bu boshqalarni birlashtirish, ularni umumiy maqsad sari yo‘naltirish, tashabbus ko‘rsatish va qaror qabul qilish jarayonida yetakchilik ko‘rsatishdir. Har bir talaba-qizda tabiiy yoki shakllantirilgan liderlik fazilatlarini mavjud bo‘lib, ularni rivojlantirish maqsadga muvofiq psixologik-pedagogik muhitni talab qiladi.

2. Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish omillari

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish quyidagi omillarga bog‘liq:

- Motivatsion omillar: talaba-qizlarda o‘zini jamiyatda foydali shaxs sifatida his qilish istagini uyg‘otish, rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish;
- Pedagogik omillar: ta‘lim jarayoniga faol o‘qitish metodlarini joriy etish (keys-stadi, debat, loyiha metodi, interfaol mashg‘ulotlar);
- Ijtimoiy omillar: ijtimoiy tarmoqlar, yoshlar tashkilotlari, talabalar klublari va kengashlar orqali faollikni qo‘llab-quvvatlash;
- Madaniy muhit: universitetda sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhit yaratish, madaniy tadbirlar orqali talaba-qizlarning jamoada o‘zini erkin ifoda etish imkoniyatlarini kengaytirish.

3. Liderlik salohiyatini rivojlantirish mexanizmlari

Liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirish — bu uzluksiz jarayon bo‘lib, u maxsus shart-sharoit va pedagogik yondashuvni talab etadi. Quyidagi mexanizmlar talaba-qizlarda liderlik salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Trening va seminarlar tashkil etish – kommunikativ ko‘nikmalar, jamoada ishlash, konfliktlarni boshqarish, qaror qabul qilish malakalarini o‘rgatish.
2. “Lider qizlar klubi” faoliyatini yo‘lga qo‘yish – universitet miqyosida ijtimoiy loyihalar ishlab chiqish, yoshlar o‘rtasida tashabbuskorlikni rag‘batlantirish.
3. Mentorlik tizimi – tajribali ayol yetakchilar tomonidan talaba-qizlarga yo‘l-yo‘riq berish, shaxsiy rivojlanish rejasini tuzish.
4. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish – kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, o‘z g‘oyasini himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirish.
5. Psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimi – o‘ziga ishonchni oshirish, ijtimoiy qo‘rquvni kamaytirish, stressga qarshi barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar o‘tkazish.

4. Oliy ta‘lim muassasalari faoliyatida qo‘llash tajribalari

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bir qator oliy ta‘lim muassasalarida ijtimoiy loyihalar va liderlik dasturlarining joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda. Masalan:

- Talaba-qizlarning “Yosh liderlar forumi”, “Ayollar innovatsiya haftaligi” kabi tadbirlarda ishtiroki ularning o‘z salohiyatini anglashiga yordam bermoqda;
- “Talaba ayollar kengashi” faoliyati orqali ko‘plab ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda;
- Xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan almashinuv dasturlari liderlik kompetensiyalarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Bu kabi tashabbuslar talaba-qizlarda nafaqat ijtimoiy faollik, balki mustaqil fikrlash, tashkilotchilik, mas’uliyat va o‘zini ifoda etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.¹

NATIJA VA MUHOKAMALAR

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy oliy ta’lim muassasalarida talaba qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish jarayoni tizimli yondashuvni talab etadi. Bu jarayon faqatgina ta’lim-tarbiyaviy ishlar bilan chegaralanib qolmay, balki ularning shaxsiy rivojlanish ehtiyojlarini qondirish, o‘z-o‘zini anglash va ijtimoiy mas’uliyat hissini kuchaytirishga qaratilgan kompleks mexanizmlarni qo‘llashni nazarda tutadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, talaba qizlarda ijtimoiy faollik darajasining oshishi bevosita ularning o‘quv muhitidagi demokratik qadriyatlar, teng imkoniyatlar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy-psixologik sharoitlar bilan bog‘liq. Oliy ta’lim muassasalarida faoliyat yurituvchi ijtimoiy xizmatlar, talabalar kengashlari, turli to‘garaklar va loyiha guruhlari talaba qizlarning tashabbuskorlik, mas’uliyat va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, liderlik salohiyatini rivojlantirish uchun faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy mashg‘ulotlar, treninglar va mentorlik dasturlarini tashkil etish samarali natija beradi. Ayniqsa, “peer-to-peer” (ya’ni, tengdoshlar o‘rtasida o‘zaro o‘rganish) modeli asosida tashkil etilgan faoliyatlar talaba qizlarning o‘ziga ishonchini oshiradi, ularni ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishga rag‘batlantiradi.²

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, liderlik salohiyatining shakllanishi ijtimoiy faollik darajasi bilan bevosita uzviy bog‘liq. Qizlar o‘z g‘oyalarini ilgari surish, jamoani boshqarish, qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etgan sari, ularning shaxsiy va kasbiy o‘sish dinamikasi tezlashadi. Shu boisdan, ta’lim muassasalarida talaba qizlarning ijtimoiy faolligini rag‘batlantirish, ularning fikrini eshitish, tashabbuslarini amaliy qo‘llab-quvvatlash ijtimoiy-liderlik muhitini shakllantirishning asosiy shartidir.

Umuman olganda, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish mexanizmlarini samarali tashkil etish natijasida nafaqat ularning shaxsiy o‘sishi, balki jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijtimoiy mas’uliyatli va tashabbuskor yosh avlodni tarbiyalash imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida ayollar rolini yanada kuchaytirish, gender tenglikni ta’minlash hamda barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Jadval 1. Talaba-qizlar liderligini rivojlantirishning kompleks mexanizmlari.

T/r	Mexanizm (yondashuv)	Asosiy funksiyasi	Rivojlanadigan sifatlar
1	"Empatiyalı mentoring" dasturlari	Psixologik-motivatsion to'siqlarni yengish, shisha shiftni yorib o'tish tajribasini berish.	O'ziga ishonch, qat'iyatlilik, barqarorlik.
2	Integratsiyalashgan o'quv modullari	"Menejment asoslari" kabi fanlar ichiga " Gender sezgirligi va Boshqaruv " modullarini kiritish.	Tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, mas'uliyatni olish.
3	"Amaliy tashabbus markazlari" (Lider qizlar klublari)	Nazariy bilimlarni real ijtimoiy loyihalarda sinash, xavfsiz amaliyot maydoni yaratish.	Loyiha boshqaruvi, kommunikatsiya, jamoaviy ishlash.

¹ Allamuratova, G. (2020). *Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishda ijtimoiy muhitning o‘rni*. Oliy ta’lim muassasalari axborotnomasi, 4(2), 45–52.

² Yusupova, M. (2023). *Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda mentorlik tizimining ahamiyati*. *Jamiyat va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 3(6), 120–127.

XULOSA

Yuqorida olib borilgan tadqiqot va tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish — zamonaviy oliy ta’lim tizimining ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarni bir-biri bilan uzviy bog’liq holda qo’llash zarur.

Birinchidan, ta’lim muassasalarida talaba qizlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularni jamoatchilik ishlariga, ijtimoiy loyihalar va tashabbuslarga jalb etish ularning faolligini oshiradi hamda o’z fikrini erkin ifoda etish, mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalarini shakllantiradi.

Ikkinchidan, liderlik salohiyatini rivojlantirishda treninglar, mahorat darslari, mentorlik tizimi, psixologik qo’llab-quvvatlash dasturlarining o’rni beqiyosdir. Bunday mexanizmlar talaba qizlarda o’z kuchi va imkoniyatlariga ishonch uyg’otadi, ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undaydi.

Uchinchidan, ijtimoiy faollik va liderlik ko’nikmalari talaba qizlarning nafaqat shaxsiy, balki kasbiy o’sishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko’nikmalar kelajakda ularning mehnat bozorida raqobatbardosh, tashabbuskor va mas’uliyatli mutaxassislar sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish — nafaqat ta’lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi omil, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, gender tenglik va innovatsion rivojlanishiga hissa qo’shuvchi strategik yo’nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonova, M. (2021). *Yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti
2. Allamuratova, G. (2020). *Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishda ijtimoiy muhitning o’rni*. Oliy ta’lim muassasalari axborotnomasi, 4(2), 45–52.
3. G’aniyeva, N. (2022). *Ayollar liderligi va ijtimoiy faollikning psixologik asoslari*. Toshkent: “Yangi asr avlodi”.
4. Karimova, R. R. (2023). *Oliy ta’lim tizimida talaba qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning innovatsion shakllari*. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 2(3), 88–95.
5. Nazarova, D. (2021). *Liderlik kompetensiyasini rivojlantirishda ijtimoiy loyihalarning roli*. *Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali*, 1(5), 64–70.
6. Güneş, A. (2019). *Cezasız eğitim: Çocuğa saygı temelli bir yaklaşım*. İstanbul: Timaş Yayınları.
7. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
8. UNESCO. (2022). *Gender equality and leadership in higher education: Global report*. Paris: UNESCO Publishing.
9. World Bank. (2020). *Empowering women leaders in Central Asia: Policy approaches and best practices*. Washington, DC: The World Bank.
10. Yusupova, M. (2023). *Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda mentorlik tizimining ahamiyati*. *Jamiyat va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 3(6), 120–127.